

UO'K: 63.631.8.63:54

TUPROQNI DEGRADATSIYASIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

Jumanazarova Habiba Furqatovna,
SamDVMCHBU talaba

Annotatsiya:

Tuproqning tanazzulga uchrashi qo'rqinchli sur'atlarda tarqalib, tuproq tabiiy holati va unumdorligiga, shu bilan birga, dunyo oziq-ovqat ta'minotiga xavf tug'diradi. Bugungi kunda global oziq-ovqat xavfsizligi, ekotizim salomatligi va barqaror rivojlanish inson va tabiiy omillar natijasida yuzaga kelgan tuproq degradatsiyasi xavfi ostidadir.

Kalit so'zlar: degradatsiya, resurs, innovatsiya, tuproq eroziyasi, mikroob faolligi, pestitsid, tuproqni kislotalash, konvertatsiya, tuproq agregatlari

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВ

Аннотация:

Деградация почв распространяется с угрожающей скоростью, угрожая естественному состоянию и плодородию почвы, а также мировым запасам продовольствия. Сегодня глобальная продовольственная безопасность, здоровье экосистем и устойчивое развитие находятся под угрозой из-за антропогенной и естественной деградации почв.

Ключевые слова: деградация, ресурс, инновации, эрозия почвы, микробная активность, пестициды, подкисление почвы, конверсия, почвенные агрегаты.

FACTORS AFFECTING SOIL DEGRADATION

Annotation:

Soil degradation is spreading at an alarming rate, threatening the natural health and fertility of the soil, as well as the world's food supplies. Today, global food security, ecosystem health and sustainable development are threatened by anthropogenic and natural soil degradation.

Key words: degradation, resource, innovation, soil erosion, microbial activity, pesticides, soil acidification, conversion, soil aggregates.

So'nggi yillarda tuproq bioxilma-xilligi va uning barqaror oziq-ovqat ishlab chiqarishdagi ahamiyatiga e'tibor sezilarli darajada ortib bormoqda. Xususan, intensiv dehqonchilik, yerlarning degradatsiyasi va iqlim o'zgarishi natijasida tuproq bioxilma-xilligining yo'qolishi ekotizim xizmatlari, oziq-ovqat xavfsizligi va inson salomatligiga kutilayotgan salbiy ta'sirlar tufayli xavotir uyg'otmoqda.

Tuproqning tanazzulga uchrashi qo'rqinchli sur'atlarda tarqalib, tuproq tabiiy holati va unumdorligiga, shu bilan birga, dunyo oziq-ovqat ta'minotiga xavf tug'diradi. Bugungi kunda global oziq-ovqat xavfsizligi, ekotizim salomatligi va barqaror rivojlanish inson va tabiiy omillar natijasida yuzaga kelgan tuproq degradatsiyasi xavfi ostidadir.

Tuproqni muhofaza qilish, bu qimmatli resurs tuproq degradatsiyasining sabablari, oqibatlari va hayotiy choralarni tushunishimizni talab qiladi. Quvonarlisi, masofadan turib kuzatish va aniq qishloq xo'jaligi texnologiyalari kabi ilg'or innovatsiyalar tuproq unumdorligini monitoring qilish, maqsadli agrotexnologik tadbirlarni amalga oshirish va tuproqning uzoq muddatli saqlanishini ta'minlash uchun barqaror yer boshqaruvi amaliyotini rag'batlantirish uchun samarali resurslarni taqdim etadi[4].

Tuproqning tanazzulga uchrashi deganda yerning fizikaviy, kimyoviy, biologik va ekologik sifatlarining tabiiy yoki inson omili ta'sirida yo'qolishi tushuniladi. Tuproq degradatsiyasi jarayoni bu - ozuqa moddalari va organik moddalarning tugashi, tuproq eroziyasi, kislotalanish, cho'llanish va ifloslanishdir.

Tuproq degradatsiyasiga ta'sir qiluvchi bir qator omillar mavjud, jumladan: tuproqning boshlang'ich holati, unga qo'yiladigan stresslarning tabiati va jiddiyligi, ushbu stresslarga tuproqning reaksiyasi[3].

Ekotizimning insonlar extiyoji uchun tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarish potentsialini kamaytiradigan tuproq retrogressiyasi va degradatsiyasining oldini olish global oziq-ovqat xavfsizligini saqlash uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu holatni kamaytirish bo'yicha tezkor choralar ko'rish yer sifati va unumdorligini oshiradi, bu o'zgarmas resursni kelajak uchun himoya qiladi.

Tuproqning barcha degradatsiyasining sabablarini to'rt guruhdan bo'lish mumkin

Tuproqning degradatsiyasi tabiiy ravishda sodir bo'ladi, lekin inson faoliyati tufayli kuchayadi. O'rmonlarning kesilishi, sanoat qishloq xo'jaligi, haddan tashqari yaylovlar va urbanizatsiya so'nggi bir necha o'n yilliklarda tanazzulni tezlashtirdi. Tuproq degradatsiyasining inson tomonidan boshqariladigan asosiy sabablari quyidagilardan iboratdir:

Noto'g'ri dehqonchilik usullari: daladan ma'lum ozuqa moddalarini yo'qotadigan monokulturaning avj olishi; tuproqning tuzilishiga va ozuqa moddalarining mavjudligiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan samarasiz sug'orish; va kimyoviy o'g'itlar va pestitsidlarga haddan tashqari bog'liqlik, bu esa tuproq immuniteti va uning unumdorligining yomonlashishiga olib keladi.[2].

Chuqur haydash va og'ir ishlov berish kabi agressiv kultivatsiya usullari tuproq agregatlarini zaiflashtiradi va erning tuzilishini buzadi.

O'g'itlarni noto'g'ri ishlatish ozuqa moddalarining muvozanati, atrof-muhitning ifloslanishi va tuproqni kislotalash orqali tuproq salomatligi va foydali organizmlarga ta'sir qilishi mumkin[1].

Haddan tashqari yaylov o'simlik qoplamini yo'q qilish va tuproq zichlanishini oshirish orqali tuproqning degradatsiyasiga olib keladi.

O'rmonlarni kesish. Qishloq xo'jaligi, daraxt kesish yoki shaharni kengaytirish uchun o'rmonlarni tozalash tuproqning himoya o'simlik qoplamini yo'q qiladi.

Tuproqning yuqori qatlami, organik moddalar va ozuqa moddalari haddan tashqari sug'orish va yomon drenaj natijasida yuzaga keladigan suv eroziyasiga yo'qolishi mumkin. Xuddi shunday, qurg'oqchilikdan zarar ko'rgan dalalar yalang'och qolganda, mayda zarrachalar shamol eroziyasi bilan uchib ketadi.

Shaharni kengaytirish tuproqni konvertatsiya qilish, yerni muhrlash va infratuzilmani qurishni o'z ichiga oladi, bularning barchasi unumdor tuproqning yo'qolishiga va erning degradatsiyasiga olib keladi.

Sanoat va konchilik faoliyati yerga zaharli ifloslantiruvchi moddalar va og'ir metallarni kiritishi mumkin, bu esa uni qishloq xo'jaligi yoki ekologik maqsadlar uchun yaroqsiz holga keltiradi.

Tuproqning ifloslanishi inson salomatligi va atrof-muhitga tahdid bo'lib, zaharli ifloslantiruvchi moddalar va kimyoviy moddalarning sanoat chiqindisi sifatida tuproqqa to'kilishi, noto'g'ri chiqindi yoki qishloq xo'jaligi oqimi orqali oqizilishi natijasida yuzaga keladi.

Qishloq xo'jaligini muhofaza qilish, o'g'itlashning aniq usullari, o'rmonlarni barpo etish va ifloslanishni nazorat qilish choralari kabi tuproqni barqaror boshqarish yondashuvlari tuproq degradatsiyasining barcha turlarining zararli oqibatlarini qaytarib bo'lmaydigan holga keltirgunga qadar bartaraf etish uchun juda muhimdir.

Beqaror dehqonchilik usullari va qishloq xo'jaligi intensivligi tufayli tuproqning keng tarqalgan degradatsiyasi tuproq bioxilma-xilligining kamayishi, uglerod va ozuqa moddalarining yo'qolishi, kasalliklarning avj olishi, ishlab chiqarish tannarxining oshishi, iqlim o'zgarishlariga chidamliligining pastligi, oziq-ovqat xavfsizligi va inson salomatligi uchun xavf bilan bog'liq.

Xulosa qilish mumkinki davom etayotgan global muammolar, jumladan, zamonaviy qishloq xo'jaligining tuproq va suv resurslariga, biologik xilma-xillikka, global iqlimga va oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish barqarorligiga salbiy ta'siri

tuproqlardan foydalanish amaliyotini o'zgartirish bo'yicha shoshilinch choralar ko'rishni talab qiladi

Adabiyotlar ro'yhati

2. E.Ochilov., Z.Jumaboyev Dehqonchilik va ilmiy izlanish asoslari.Toshkent 2014. 109-bet
- 3.Mamlakatimiz dehqonchilik tizimi istiqbollari.Toshkent-2015. 481-bet
3. Nunes, F. C. va boshqalar. (2020). 9-bob - Tuproq oziq-ovqat va ozuqaviy xavfsizlikni ta'minlash uchun murakkab ekologik tizim sifatida.
4. In: Prasad, M. N. V., Pietrzykowski, M. (Eds.) Iqlim o'zgarishi va tuproqning o'zaro ta'siri. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818032-7.0009-6>